

ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА В ЛИТЕРАТУРЕ

Матенова Ю.У.

Узбекистан, г. Ташкент,
НГПУУ имени Низами
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19002548>

Ключевые слова: мировая литература, культурный диалог, интертекст, метатекст, транскulturация, фронтир, ориентализм, поэтика культуры.

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению литературного процесса как поля устойчивого культурного диалога, возникающего в результате исторически накопленных форм взаимодействия национальных традиций. Анализ опирается на концепцию мировой литературы, сформированную И.В. Гёте, и современное представление о литературном пространстве как динамической системе, включающей сознательные и неосознанные механизмы культурного обмена. В центре внимания находится трактовка межкультурного взаимодействия в трудах П. Казановой, П. Валери, Ю.М. Лотмана, Ж.-Ф. Лиотара и К.Г. Юнга, что позволяет представить литературный текст как узловую точку пересечения интертекстуальных и метатекстуальных пластов культуры.

Межкультурное взаимодействие в литературе насчитывает много веков истории. Однако осознанная рецепция этого процесса появляется в XIX веке; в частности, термином *Weltliteratur* (мировая литература) И.В. Гёте называет диалогическое взаимодействие и сопричастие национальных литератур и культур, когда все нации, по словам Гёте, должны знать друг о друге, понимать или терпеть друг друга. Литературоведческой проблемой межкультурный диалог становится в XX веке. Нарботано много исследований в мировой науке, в том числе и в узбекистанской. Французская исследовательница П. Казанова называет этот феномен межкультурного взаимодействия, прибегая к приему сравнения, *ковром*, который, по заложенным в этот древний артефакт символическим практикам, можно *читать*. Все смыслы узоров на ковре значимы лишь вкупе. Точно так же и любое литературное произведение звучит и наполняется смыслами в литературном бэкграунде. По словам П. Валери, любое литературное произведение – продукт состязательности, борьбы национальных культур. Эта состязательность существует на разных уровнях диалогичности. Можно выделить следующие уровни культурного взаимодействия в литературе: фронтир (диалог), транскulturация (полилог), иноэтнокультурный текст, интертекст, метатекст (или семантическая вселенная).

У теоретических истоков понятия мировой литературы (*Weltliteratur*) как диалога национальных литератур и культур стоит И.В. Гёте. Причем концепция мировой литературы выстраивалась в полемике с французской критикой. Впервые термин *Weltliteratur* прозвучал в программной статье Гёте в 1827 году – “*Le Tasse. Drame historique en cinq actes par M. Alexandre Duval*” («Тассо. Историческая драма в пяти актах господина Александра Дюваля»), опубликованной в журнале «Искусство и древность», слывшем рупором мировой литературы. Концепция статьи представляет теорию интернациональной культурной коммуникации [1, с.129-165].

Прошедшие два столетия убеждают нас, что проблема, заявленная Гёте, до сих пор актуальна и насущна.

Безусловно, культурный диалог в полиэтническом контексте начался задолго до XIX века, когда на него обратил внимание Гёте. Как замечает Н.Т. Пахсарьян, Гёте в своих рассуждениях о «мировой литературе» совпадает с поздним Гердером, который «считал, что различные “просвещенные” круги людей во всем мире в конце концов объединятся и будут развивать совместную, общечеловеческую культуру, что ни одна культура не развивается в изоляции» [10, с.56].

На рубеже XX и XXI веков выходит работа французской исследовательницы Паскаль Казанова «Мировая республика литературы». Говоря о литературе, автор использует, со

ссылкой на Генри Джеймса, красноречивую метафору: литература – это «ковёр, а узор на ковре становится видимым, если подобрать к нему ключ»[6, с.5].

П. Казанова предлагает посмотреть на литературу издавека, с расстояния, чтобы была возможность видеть повторяющиеся узоры, чего нельзя сделать, стоя близко. Отстраняясь, зритель (а по сути – читатель, реципиент культуры) видит панорамно. «Каждое литературное произведение, – пишет П. Казанова, – может стать уникальным лишь в контексте литературы в целом, потому что благодаря ей оно зародилось и появилось на свет. Каждая написанная на нашей планете книга, которую причислили к литературе, становится крошечной частичкой гигантской композиции, именуемой “мировая литература”»[6, с.7].

Далее, цитируя П. Валери, П. Казанова пишет, что «“интенсивность культурной производительности и количество распространяемых идей”, пользуясь выражением Валери, зависят не только от литературы как таковой, но и от сотрудничества писателей, музыкантов и художников, иными словами, от совмещения разного рода творческих капиталов, что приводит к взаимообогащению»[6, с.20].

«Писатель – всякий раз наследник всей истории литературы, как национальной, так и интернациональной, которая его формирует. Особое назначение этого наследия состоит в том, что оно, становясь в каком-то смысле судьбой писателя, обязательно выявляет в его творчестве, пусть носящем внациональный характер, национальную основу...»[6, с.49].

Новаторство работы П. Казанова, по мнению С. Фокина, определяется тем, что «впервые литературный процесс исследовался не с точки зрения истории литературы – национальной, европейской или мировой; не с точки зрения исторической поэтики или теории – жанров, направлений, школ или эпох, – а с точки зрения политической социологии литературной жизни»[12, с.80]. Собственно, процесс межкультурного взаимодействия, или диалога, и есть социология литературной жизни.

О понимании культуры как «“диалога культур” (диалогика культуры, по В. Библеру) в ситуации эпохального “многомерного диалога”, в рамках которого только и возможно идентифицировать все уровни взаимодействия и взаимообусловленности разных типов художественного сознания эпохи»[4, с.93-94], – пишет филолог Г.Т. Гарипова, исследуя панорамно литературу XX столетия.

Представление о литературе как феномене *диалогической* природы включает различные историко-литературные контакты и контексты, типологии, параллели.

Одна из разновидностей такой культурной диалогичности в гуманитарном научном дискурсе была выделена как *фронтир*, введенный в научный оборот в конце XIX века американским ученым Ф. Тернером. Фронтир был чрезвычайно актуален на историческом витке, сопряженном с колонизаторской политикой империй. Автор статьи о фронтире как культурно-исторической категории, А.А. Андреева, исследуя алгоритм фронта, рассматривает его как проблему социокультурного пространства[2, с.11-15], когда, находясь во взаимодействии, локальные культуры вступают в диалог с литературой пришлой, и каждая начинает развиваться особым образом, взаимопроникая друг в друга, – это важная фаза их развития.

Когда диалог превращается в полилог, эту социокультурную ситуацию именуют *транскультурацией*¹.

Взаимопроникновение культур и литератур происходит многими путями. Условно обозначим их в виде двух разновидностей: сознательные контакты и неосознанные, или метатекстуальные.

К *сознательным* литературным контактам можно отнести такие современные компоненты художественного текста, как интертекст (со всеми присущими ему паттернами в виде реминисценций, аллюзий, цитаций), мифопоэтика, прием стилизации.

¹ Термин введен в научный оборот в 1940 году антропологом Ф. Орτισом в работе «Кубинский диалог табака и сахара».

Согласно концепции Ю.М. Лотмана, «культура есть совокупность текстов или сложно построенный *текст*. Приложение к изучаемому материалу структурного кода культуры, свойственного описываемому (изучение... культуры одного социального или национального типа с позиции другого), может приводить к перемещению не-текстов в разряд текстов и обратно в соответствии с их распределением в системе, используемой для описания»[8, с.28]. Текст, по словам Лотмана, «есть одновременно манифестация нескольких языков»[8, с.82], или, иными словами, ментальных языков, языков культуры.

Согласно Ю.М. Лотману, необходимость типологического подхода к литературным текстам, выстраивание типологических моделей возникает в том случае, когда исследователь/автор/комментатор ставит перед собой задачу объяснить сущность этнически отдаленной, непонятной культуры, минуя стадию экзотической рецепции.

Писателям важно донести знание, свое видение Другого до читателя, создать для него представление о другом народе, культуре, другом мире. Ему, писателю, по каким-то обстоятельствам личной жизни этот другой мир хорошо знаком, и он желает разделить свои знания и чувства с читателем. Внедрение в литературный текст «чужеродных» образов, сюжетов, мотивов принято называть *иноэтнокультурным текстом* [13, с.6-7].

Остановимся на второй разновидности взаимопроникновения культур и литератур – *неосознанной*, или метатексте культуры. Смысл *метатекста* синонимичен терминам метадискурс и метанарратив, которые, согласно французскому философу Ж.-Ф. Лиотару, описывают любое устоявшееся знание, причем не только официально закрепленное, но и неформальное, как бы разлитое в атмосфере. В такой трактовке *метатекст* становится равнозначен мифологии повседневности, которая включает в себя большое количество материальных объектов, духовных и бытовых практик, а в случае истории XX века – еще и целого массива идеологием. С другой стороны, в своей теории коллективного бессознательного К.Г. Юнг, разбирая лежащие в основе мифов архетипы, говорил о вербальных и невербальных текстах культуры. Под *метатекстом* мы также понимаем собирательный образ этих текстов, их описание и интерпретацию (так как приставка «мета-» имеет еще и смысл самоописания).

С опорой на теоретические изыскания французского философа Ж.-Ф. Лиотара, работы теоретика постмодернизма И.П. Ильина, исследования фольклориста и историка литературы Е.М. Мелетинского, американского литературоведа Ф. Джеймисона и, наконец, теорию К.Г. Юнга о коллективном бессознательном, мы считаем, что метатекст тождествен мифологии повседневности, некоему семантическому полю, в котором сливаются воедино вербальные и невербальные тексты культуры.

Термин постмодернизма метатекст (и производные от него, чаще синонимичные, – метанарратив, метаповествование, метадискурс) введен в научный оборот французским философом и эстетиком Жаном-Франсуа Лиотаром (Lyotard) (1924–1998) в книге «Состояние постмодерна» (1979). Этим термином Лиотар, по словам И.П. Ильина, обозначает совокупность «объяснительных систем»: «религию, историю, науку, психологию, искусство (иначе говоря, любое “знание”»)[5, с.252].

Итак, мы рассмотрели разновидности и формы, в которых может осуществляться литературное взаимодействие культур в литературе. Сложнее отнести к одной из двух групп культурно-литературных контактов ориентализм и оксидентализм (правильнее будет сказать, что ориентализм, как и его антиномичная пара оксидентализм, относим как к сознательной, так и неосознанной интенции сознания, выражаемого в литературе). Эти векторы складывались не один десяток лет, а скорее, не одно столетие. Они формировали сознание реципиента чужих культур (если говорить о древности) под влиянием внутренних установок, чаще враждебных ко всему чужому. С рубежа XVIII–XIX веков и далее, особенно в XX и XXI веках ориентализм и оксидентализм подпитываются пропагандой, культурой повседневности, отвечающей массовым запросам далекой от рефлексии и рафинированности публики. За время существования ориентального вектора в литературе была выработана система ориенталистских паттернов, или поэтика ориентализма.

Таким образом, пространство культурного диалога зиждется на взаимопроникновении культур и литератур – сознательных формах (интертекст, ремейк) и неосознанных, или метатекстуальных (фронтир, ориентализм, мифология повседневности, семантическая вселенная).

References:

1. Аветисян В. Гёте и французская литературная критика начала XIX века: диалог культур // Вопросы литературы. 1999. № 6. –С. 129–165.
2. Андреева А.А. «Фронтир» как культурно-историческая категория // Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2014. № 3.
3. Волохова Т.В., Шафранская Э.Ф. Поэтика ориентализма: повесть Леонида Соловьева «Кочевье» // Вестник РУДН. Серия: Литературоведение. Журналистика. 2020. Т. 25. № 4. С. 648–656; Казимирчук А.Д. Ориенталистская проза Н.Н. Каразина: особенности поэтики: дис. ... канд. филол. наук. Москва, 2016. 189 с.
4. Гарипова Г.Т. Принципы миромоделирования в русской прозе XX века (неклассическая парадигма художественности): дис. ... д-ра филол. наук. Владимир, 2021.
5. Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. Москва: Интрада, 1998. 255 с.; Ильин И.П. Метарассказ // Западное литературоведение XX века: Энциклопедия / Гл. науч. ред. Е.А. Цурганова. Москва: Intrada, 2004.
6. Казанова П. Мирская республика литературы / Пер. с фр. М. Кожевникова, М. Летарова-Гистер. Москва: Изд-во им. Сабашниковых, 2004. 413 с.
7. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Пер. с фр. Н.А. Шматко. Санкт-Петербург: Алетейя, 1998. 160 с.
8. Лотман Ю.М. Статьи по семиотике культуры / Сост. Р.Г. Григорьева, пред. С.М. Даниэля. Санкт-Петербург: Академический проект, 2002.
9. Мелетинский Е.М. Избранные статьи. Воспоминания / Отв. ред. Е.С. Новик. Москва: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1998. 576 с.; Мелетинский Е.М. От мифа к литературе: Курс лекций «Теория мифа и историческая поэтика». Москва: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2001. 170 с.
10. Пахсарьян Н.Т. Давид Ж. Призраки Гёте: метаморфозы «мировой литературы». David J. Spectres de Goethe. Les Métamorphoses de la "littérature mondiale". P.: Les prairies ordinaires, 2011. 306 p // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 7: Литературоведение. Аветисян В. Гёте и французская литературная критика начала XIX века: диалог культур // Вопросы литературы. 1999. № 6. – Москва: ИНИОН. 2014. № 1. Аветисян В. Гёте и французская литературная критика начала XIX века: диалог культур // Вопросы литературы. 1999. № 6.
11. Тернер Ф.Дж. Фронтир в американской истории / Пер. с англ. А.И. Петренко. Москва: Весь Мир, 2009. 304 с.
12. Фокин С.Л. Паскаль Казанова и французская республика словесности // Вопросы литературы. 2019. № 6.
13. Шафранская Э.Ф. Мифопоэтика иноэтнокультурного текста в русской прозе XX–XXI вв.: дис. ... д-ра филол. наук. Волгоград, 2008.
14. Юнг К.Г. Об архетипах коллективного бессознательного // Вопросы философии. 1988. № 1. С. 133–151.
15. Jameson F. Postmodernism or, The cultural logic of late capitalism. Durham, 1991. 461 p.